

**QUICKSTART-GUIDE
FÜR DATENGEBERINNEN
UND DATENGEBER**

NOVEMBER 2025 – VERSION 1.0

INHALT

I.	RADAR4Memory	3
II.	Bei RADAR4Memory anmelden	4
III.	Datenpakete hochladen	5
IV.	Datenpakete mit Metadaten beschreiben	8
V.	Datenpakete publizieren	10
	Weitere Optionen:	12
VI.	Inhalt eines Datenpakets bearbeiten	12
VII.	Einzeldateien bzw. Verzeichnisse mit Metadaten beschreiben	13
VIII.	Metadaten-Standardwerte definieren	13
IX.	Weitere Datengeberinnen und Datengeber im Arbeitsbereich freischalten	15
X.	Datenpakete mit Embargo publizieren	16
XI.	Datenpakete begutachten lassen	17
	Anhang: RADAR Metadatenfelder	18
	Pflichtfelder	18
	Optionale Felder	19

I. RADAR4Memory

[RADAR4Memory](#) ist ein zuverlässiger und niederschwellig zu nutzender Publikationsservice für Forschungsdaten der Geschichtswissenschaften auf Basis des etablierten Datenrepositorys [RADAR](#).

RADAR4Memory ermöglicht es, digitale Forschungsdaten unkompliziert, sicher und kostenfrei zu publizieren und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur besseren Verfügbarkeit, nachhaltigen Bewahrung sowie zur eigenständigen Publikationsfähigkeit von Forschungsdaten aus dem Bereich der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften. Das Angebot richtet sich derzeit exklusiv an Forschende an öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Bibliotheken, Archiven und Museen in Deutschland. Das kostenlose Speichervolumen ist aktuell standardmäßig auf max. 10 GB pro Projekt begrenzt (Erhöhung im Einzelfall nach Rücksprache möglich). Vor der Datenpublikation ist den [RADAR4Memory Lizenz und Nutzungshinweisen](#) zuzustimmen.

RADAR4Memory ist im Rahmen der Beteiligung von FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur als Co-Applicant an [NFDI4Memory](#), dem Konsortium für Forschungsdaten der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften, entstanden. Das Fachkonsortium zielt darauf ab, eine bedarfsgerechte Infrastruktur für Forschungsdaten der Geschichtswissenschaft und den in Nachbardisziplinen angesiedelten Teilfächern zu schaffen, wie z.B. der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, den Area Studies / Histories (Regionalwissenschaften), der Religionswissenschaft oder der Historischen Philosophie. NFDI4Memory wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – [501609550](#).

Sie möchten RADAR4Memory nutzen?

Dann sprechen Sie uns an unter info@radar-service.eu, nennen Sie uns Ihr Fachgebiet und Ihre Institution und beschreiben Sie Ihr Forschungsprojekt und Ihren Datensatz. Wir beraten Sie gerne und prüfen die Passung Ihrer Forschungsdaten für RADAR4Memory.

Wenn zutreffend, werden wir für Sie einen RADAR4Memory-Arbeitsbereich einrichten und Ihnen die Rolle einer Datengeberin bzw. eines Datengebers mit vollen Rechten („Kuratorin“ bzw. „Kurator“) zuweisen. Damit können Sie selbständig Datenpakete in RADAR4Memory hochladen, mit Metadaten annotieren, optional zum externen Review freigeben und publizieren.

Sofern RADAR4Memory innerhalb Ihres Lehrstuhls / Ihrer Arbeitsgruppe genutzt wird und Sie in der Rolle „Subkurator“ bzw. „Subkuratorin“ agieren, haben Sie nur eingeschränkte Rechte. Sie können Daten ausschließlich hochladen und annotieren, um diese dann für die Publikation (oder optional für die externe Begutachtung) an die Kuratorin oder den Kurator im Arbeitsbereich übergeben.

Dieser Quickstart-Guide erklärt Ihnen alle hierbei notwendigen Schritte und informiert über zusätzliche Funktionen sowie alle zur Verfügung stehenden Metadatenfelder. Falls Sie darüber hinaus

Fragen haben oder eine eingehendere Beratung wünschen, helfen wir Ihnen gerne weiter.¹ Falls Sie fachspezifische Fragen zur Veröffentlichung von geschichtswissenschaftlichen Forschungsdaten haben, melden Sie sich gerne für eine Erstberatung im Rahmen der Frag4Memory-Sprechstunde an.²

II. Bei RADAR4Memory anmelden

Um sich bei RADAR4Memory anzumelden, rufen Sie bitte <https://radar4memory.radar-service.eu> auf und klicken oben in der Kopfleiste die Schaltfläche „ANMELDEN“. Auf der RADAR-Anmeldeseite stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung (Abb. 1):

- **Option 1: Anmeldung über Ihr Institutionskonto:**

Falls Ihre Institution an [DFN-AAI](#) (der Authentifikations- und Autorisierungs-Infrastruktur des DFN³) teilnimmt, können Sie sich direkt mit Ihrem Institutionskonto authentifizieren. Wählen Sie hierfür auf der RADAR-Anmeldeseite in der linken Spalte Ihre Einrichtung aus der Auswahlliste aus. Nach Klick auf „Weiter“ werden Sie auf die Anmeldeseite Ihrer Institution weitergeleitet, wo Sie sich über Ihr Institutionskonto authentifizieren und damit bei RADAR4Memory anmelden können.

- **Option 2: Anmeldung mit Benutzerkonto nach Registrierung:**

Klicken Sie in der rechten Spalte den Link „Hier registrieren“, der Sie auf das Registrierungsformular leitet. Dort legen Sie Ihren Benutzernamen fest und geben Ihre E-Mailadresse an. Optional können Sie auch Vornamen, Nachnamen und Ihre ORCID ID⁴ hinterlegen. Klicken Sie anschließend auf „ANLEGEN“. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, über den Sie Ihr Passwort setzen. Die Registrierung ist damit abgeschlossen und Sie können sich mit der von Ihnen gewählten Kombination aus Benutzernamen / Passwort jederzeit bei RADAR4Memory anmelden.

¹ Sie können die Datenpublikation bei RADAR4Memory unverbindlich testen. Hierfür steht Ihnen die Testinstanz des Datenrepositorys RADAR unter <https://test.radar-service.eu/radar/de/home> zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne hierzu an.

² Für weitere Informationen zur Frag4Memory-Sprechstunde siehe <https://4memory.de/unterstuetzung/offene-sprechstunde/>.

³ <https://www.dfn.de/>: Deutsches Forschungsnetz (DFN)

⁴ <https://orcid.org/>: Open Researcher and Contributor ID

Anmelden bei **RADAR**
for memory

Option 1

Über Ihr Institutionskonto:

Wählen Sie bitte Ihre Institution...

...aus dieser Liste aus.

Bei Klick auf „Weiter“ werden Sie auf die Anmeldeseite Ihrer Institution weitergeleitet. Dort können Sie sich über Ihr Institutionskonto authentifizieren und werden damit bei RADAR angemeldet.

WEITER

Option 2

Über Ihr RADAR-Konto:

Benutzername

Passwort

Passwort vergessen?

ANMELDEN

Sie können sich nicht über Ihr Institutionskonto anmelden und haben bisher kein RADAR-Konto? [Hier registrieren.](#)

Abb.1: Anmelden bei RADAR4Memory

III. Datenpakete hochladen

Ein Datenpaket besteht aus einer Zusammenstellung von Dateien: den Forschungsdaten und der dazugehörigen Beschreibung in Form von Metadaten.

Um ein neues Datenpaket anzulegen, klicken Sie in dem für Sie eingerichteten Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „**DATENPAKET ERSTELLEN**“ (Abb. 2). Beim ersten Upload werden Sie aufgefordert, die „Lizenz und Nutzungshinweise für Datengeberinnen und Datengeber“ für RADAR4Memory zu akzeptieren ([PDF](#) auf unserer Webseite).⁵

 RADAR
for memory

Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Memory Test ...

Arbeitsbereich: My RADAR4Memory Test Workspace

Datenpakete ?

In Bearbeitung
In Begutachtung
Publiziert
Archiviert

Name	Haltefrist	Embargo-Ende	Gesamtgröße	Archivgröße	Status	Aktion
Test-Datenpaket	–	–	387,1 kB	0	In Bearbeitung	🗑️

+ DATENPAKET ERSTELLEN

✎ ARBEITSBEREICH BEARBEITEN

Informationen zum Arbeitsbereich

Erstellt am: 2024-10-24
Vertrag: RADAR4Memory - Testvertrag

Abb.2: Datenpaket erstellen

⁵ Zur weiteren Information zu „personenbezogenen Daten“ empfehlen wir folgende separate Handreichung, die im Rahmen von RADAR4Culture erstellt wurde, jedoch auch für RADAR4Memory Gültigkeit hat: DOI: [10.5281/zenodo.8221496](https://doi.org/10.5281/zenodo.8221496).

Wenn Sie Ihre Forschungsdaten jetzt bereits hochladen möchten, wählen Sie die Option „**Datenpaket hochladen**“ (voreingestellt) (Abb. 3, 1). Alternativ können Sie die Forschungsdaten auch erst später hochladen, indem Sie auf den Tabellenreiter „**Leeres Datenpaket erstellen**“ klicken. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie z.B. schon zum aktuellen Zeitpunkt einen DOI reservieren möchten, die Forschungsdaten jedoch noch nicht final zum Upload vorliegen.⁶

Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihr Datenpaket. Er erscheint als Titel auf der RADAR4Memory-Landingpage. Der Name kann während der Bearbeitung des Datenpakets jederzeit geändert werden.

Wählen Sie anschließend die Datei aus, die Sie hochladen möchten. Sie können diese per Drag & Drop auf den gekennzeichneten Bereich ziehen oder über Ihr Dateisystem auswählen. Es kann entweder eine Einzeldatei oder ein gepacktes Archiv (.zip, .tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2) hochgeladen werden. Archive werden beim Hochladen optional entpackt (voreingestellt)⁷, die ursprüngliche Verzeichnisstruktur bleibt dabei erhalten. Während der Bearbeitung können dem Datenpaket weitere Einzeldateien hinzugefügt werden, ebenso können Einzeldateien wieder entfernt und hierarchische Verzeichnisstrukturen erstellt und befüllt werden.

Tipp!

Mit der Wahl eines geeigneten Dateiformats können Sie die nachhaltige Aufbewahrung und Nutzbarkeit Ihrer Datensätze sicherstellen. (siehe: [Übersicht empfohlener Dateiformate](#))

Optional können Sie anhand der Prüfsumme (MD5 Hashwert) die Datenintegrität der Datenübertragung nach RADAR4Memory überprüfen lassen. Die Prüfsumme kann entweder extern ermittelt und ins Freitextfeld eingetragen werden oder, falls Ihnen keine Prüfsumme vorliegt, automatisch über den Browser berechnet werden.

⁶ Zudem besteht die Möglichkeit, ein Datenpaket per „GitLab-/GitHub-Import“ sowie per „WebDAV-Import“ zu erstellen. Beide Optionen können für Sie auf Wunsch freigeschaltet werden. Informationen zum Import von GitLab/GitHub-Repositorys erhalten Sie auf <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarfeatures/import-von-gitlabgithub-repositorys>. Zum Import von Datenpaketen per WebDAV finden Sie auf <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/de/radarabout/webdav-import> und in unserem [Quickstart-Guide für den Datentransfer per WebDAV](#) weitere Hinweise.

⁷ Bitte beachten Sie: Dies trifft nur beim Schritt „Datenpaket erstellen“ bzw. beim Hochladen von Daten in ein noch leeres Datenpaket zu. Sobald Sie zu einem späteren Zeitpunkt während der Bearbeitung des Datenpakets gepackte Archive hinzufügen möchten, ist aus technischen Gründen ein Entpacken dieser Archive nicht mehr möglich. Die Archive werden in diesem Fall als Einzeldatei hochgeladen (z.B. als .zip) und im System gespeichert.

Initiieren Sie die Datenpaket-Erstellung durch Klick auf die Schaltfläche „DATENPAKET HOCHLADEN“.

Abb. 3: Datenpaket erstellen und Forschungsdaten hochladen

Nach Erstellung des Datenpakets befindet es sich zunächst im Status „In Bearbeitung“ im temporären Speicher von RADAR4Memory (Abb. 4). In dieser Phase können sowohl Metadaten als auch Inhalt des Datenpakets ergänzt, geändert oder gelöscht werden.

Arbeitsbereich: My RADAR4Memory Test Workspace						
Datenpakete						
In Bearbeitung		In Begutachtung	Publiziert	Archiviert		
Name	Haltefrist	Embargo-Ende	Gesamtgröße	Archivgröße	Status	Aktion
Ihr Datenpaket	—	—	387,5 kB	0	In Bearbeitung	
Test-Datenpaket	—	—	387,1 kB	0	In Bearbeitung	

Abb. 4: Datenpaket im Status "In Bearbeitung"

IV. Datenpakete mit Metadaten beschreiben

Nach Erstellung des Datenpakets stehen Ihnen drei Tabellenreiter zur Verfügung (Abb. 5, 1):

- „RADAR-Metadaten“ (für die Metadaten-Annotation)
- „Inhalt“ (für weitere Bearbeitung des Datenpaketinhalts, siehe Abschnitt V.)
- „Technische Metadaten“ (Abb. 5, 1)

The screenshot shows the RADAR4Memory interface. At the top left is the RADAR logo with the tagline 'for memory'. Below it is a breadcrumb trail: 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Memory Test ... / Ihr Datenpaket'. The main heading is 'Datenpaket: Ihr Datenpaket' with a red box around it and a '1' next to it. Below the heading are three tabs: 'RADAR-Metadaten', 'Inhalt', and 'Technische Metadaten'. The 'RADAR-Metadaten' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs is a table of metadata fields:

Persistenter Identifikator:	-
Alternativer Identifier:	-
Verwandter Identifier:	-
Ersteller/in:	-
Beitragende:	-
Titel:	Ihr Datenpaket
Weitere Titel:	-
Beschreibung:	-
Schlagworte:	-

On the right side, there is a 'Datenpaket Status: In Bearbeitung' section. Below it are several buttons: 'ARCHIVIEREN', 'REVIEW', 'PUBLIZIEREN', 'DATENPAKET LÖSCHEN', 'PRÜFSUMMEN (MD5) HERUNTER...', and 'METADATEN BEARBEITEN'. The 'METADATEN BEARBEITEN' button is highlighted with a red box and labeled '2'. Below these buttons is a 'Metadaten herunterladen' section with a 'RADAR' dropdown menu and a 'HERUNTERLADEN' button.

Abb. 5: Aufruf des Metadaten-Editors

Metadaten eines Datenpakets in RADAR4Memory umfassen zum einen **deskriptive Metadaten**, welche über Auffindbarkeit, Referenzierbarkeit und Nutzbarkeit entscheiden und von Ihnen selbst eingegeben werden (z.B. Titel, Ersteller/in, Beschreibung, Fachgebiet oder Lizenz des Datensatzes). Zum anderen handelt es sich um **technische Metadaten**, die vom System automatisch ermittelt werden (z.B. Angaben zu Datenvolumen, Datenformat und Prüfsummen) und für eine nachhaltige Datenspeicherung von zentraler Bedeutung sind.

Um das Datenpaket mit Metadaten zu beschreiben, rufen Sie den Tabellenreiter „**RADAR-Metadaten**“ auf und klicken rechts auf die Schaltfläche „**METADATEN BEARBEITEN**“ (Abb. 5, 2). Daraufhin öffnet sich der Metadaten-Editor (Abb. 6).

Im Metadaten-Editorformular können die deskriptiven Metadaten zum einen per Hand eingetragen werden (Abb. 6,1). Die zehn RADAR-Pflichtfelder stehen direkt zur Eingabe bereit und sind mit * gekennzeichnet. Die 13 optionalen Metadatenfelder öffnen sich erst nach Klick auf den jeweiligen Linktext. Um für das Datenpaket bereits vorab einen **DOI zu reservieren**, steht im ersten optionalen Feld „Persistenter Identifikator“ die Schaltfläche „DOI“ zur Verfügung (Abb. 6, 2).

Alternativ können Sie eine Metadaten-Datei im XML-Format hochladen. Die XML-Datei können Sie einfach per Drag & Drop auf den gekennzeichneten Bereich ziehen (Abb. 6, 3) oder über „**AUSWÄHLEN**“ aus Ihrem Dateiverzeichnis auswählen. RADAR4Memory stellt eine Beispieldatei zur Verfügung (Abb. 6, 4), die Sie vor dem Hochladen für Ihre Zwecke in einem Text- bzw. XML-Editor anpassen können.

Über die Schaltfläche „**METADATEN PRÜFEN**“ (Abb. 6, 5) können Sie Ihre eingegebenen bzw. hochgeladenen Metadaten schließlich auf Vollständigkeit prüfen lassen und anschließend mit der Schaltfläche „**SPEICHERN**“ für die weitere Bearbeitung sichern.

Detaillierte Erklärungen zu allen RADAR4Memory-Metadatenfeldern finden Sie im Anhang ab Seite 18. Die komplette [Dokumentation des RADAR-Metadatenschemas](#) mit Informationen zu allen Metadatenfeldern, Eigenschaftswerten und zum kontrollierten Vokabular finden Sie auf der RADAR-Webseite.

The screenshot shows the 'Metadaten bearbeiten' interface. It features a header with the RADAR logo and a breadcrumb trail. The main content area is divided into sections for metadata entry. A red box labeled '1' encloses the 'Persistenter Identifikator' field, which has a sub-section 'Persistenter Identifikator reservieren' containing 'DOI' and 'RADAR ID' buttons. A red box labeled '2' highlights the 'RADAR ID' button. To the right, a red box labeled '3' points to a 'Per Drag & Drop eine Metadaten-Datei (XML) hochladen' section, which includes an 'AUSWÄHLEN' button and a 'Metadaten Beispieldatei' link. A red box labeled '4' highlights the 'AUSWÄHLEN' button. Below this, a red box labeled '5' highlights the 'METADATEN PRÜFEN' button. Other visible fields include 'Ersteller/in', 'Titel', and 'Herausgeber/in'.

Abb. 6: RADAR4Memory Metadaten-Editor

Tipp!

Das RADAR-Metadatenchema bietet eine Kombination von Freitextfeldern, kontrollierten Listen und Auswahloptionen für standardisierte bzw. normierte Einträge. Es unterstützt Normdaten bzw. Identifikationssysteme für Personen (ORCID), Organisationen (ROR⁸), Förderorganisationen (Crossref Funder Registry⁹) und die Gemeinsame Normdatei (GND¹⁰).

Wir empfehlen Ihnen, wenn immer möglich, von diesen Vokabularen Gebrauch zu machen (z.B. bei Angaben zu *Ersteller/in*, *Beitragende*, *Herausgeber/in*, *Rechteinhaber/in*, *Förderung* und *Schlagworte*). Sie stellen so sicher, dass Ihre Metadateneingaben eindeutig, standardisiert, nachhaltig sowie maschinenlesbar erfolgen und erhöhen die Nachnutzbarkeit Ihrer Forschungsdaten gemäß den **FAIR-Prinzipien**¹¹. Darin werden Maßnahmen definiert, mit denen Forschungsdaten für Menschen und Maschinen auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar gemacht werden können.

⁸ <https://ror.org/> : Research Organization Registry

⁹ <https://www.crossref.org/services/funder-registry/>

¹⁰ <https://gnd.network>

¹¹ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Ebenso kann es sinnvoll sein, Ihren Forschungsdatensatz mit anderen Ressourcen zu verknüpfen. Hierzu steht das optionale Metadatenfeld *Verwandter Identifier* zur Verfügung.

V. Datenpakete publizieren

Datenpakete können durch Klick auf den Button „**PUBLIZIEREN**“ veröffentlicht werden (Abb. 7, 1).

The screenshot shows the RADAR4Memory interface for a data package. The page title is "Datenpaket: Ihr Datenpaket". The status is "Datenpaket Status: In Bearbeitung". The "PUBLIZIEREN" button is highlighted with a red border. The metadata fields are as follows:

RADAR-Metadaten	Inhalt	Technische Metadaten
Persistenter Identifier:	-	
Alternativer Identifier:	-	2
Verwandter Identifier:	(Is Supplement To) 10.11588/heibooks.285 - DOI	1
Ersteller/in:	Mustermann, Max https://orcid.org/0000-0002-7523-2549 FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure	
Beitragende:	(Contact Person) Dampf, Hans https://orcid.org/0000-0001-6546-0137 FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure	
Titel:	Ihr Datenpaket	
Weitere Titel:	(Subtitle) Testdatenpaket für Quickstart-Guide RADAR4Memory	
Beschreibung:	(Abstract) Das Datenpaket beinhaltet Testdateien.	

Abb.7: Publikation bzw. Begutachtung eines Datenpakets

Vor der Publikation werden die Metadaten validiert und auf Vollständigkeit geprüft. Während der Publikation erhält das Datenpaket einen DOI (Digital Object Identifier), der bei DataCite¹² registriert wird, wo auch die Metadaten des Datenpakets indexiert werden. Bei der Publikation von Forschungsdaten erfolgt das gleichzeitige Archivieren derselben. Dabei werden die Daten für mindestens 25 Jahre vorgehalten.¹³

¹² <https://datacite.org/>: DataCite, eine gemeinnützige Organisation, die persistente Identifikatoren (DOIs) für Forschungsdaten und andere Forschungsergebnisse bereitstellt.

¹³ Die Schaltfläche „ARCHIVIEREN“ ist für Nutzerinnen und Nutzer von RADAR4Memory ausgegraut, da beim ausschließlichen Archivieren Metadaten und Forschungsdaten nur für Datengebenende auffindbar, zugänglich und nachnutzbar sind.

Falls Sie Forschungsdaten nur archivieren möchten, könnte das Forschungsdatenrepository RADAR für Sie geeignet sein. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf unter info@radar-service.eu.

Für Fälle, in denen Daten nicht oder erst nach einem begrenzten Zeitraum öffentlich zugänglich gemacht werden können, ist auch eine Publikation mit begrenztem oder unbegrenztem Embargo möglich, bei welcher nur die Metadaten veröffentlicht werden (für weitere Informationen siehe Abschnitt X. Datenpakete mit Embargo publizieren).

Nach der Publikation ändert sich der Status eines Datenpakets von „In Bearbeitung“ zu „Publiziert“ (Abb. 8). Der Datensatz ist nun auch auf dem RADAR4Memory-Portal für die Allgemeinheit öffentlich sichtbar und zugänglich. Außerdem werden die Metadaten über eine OAI-PMH-Schnittstelle¹⁴ öffentlich zum Harvesting durch Dritte angeboten, wodurch die Sichtbarkeit, Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit der Datenpublikation erhöht wird.

The screenshot shows the RADAR4Memory portal interface. At the top, the logo 'RADAR formemory' is visible. Below it, the breadcrumb 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Memory Test ...' is shown. The main heading is 'Arbeitsbereich: My RADAR4Memory Test Workspace'. Underneath, there's a section for 'Datenpakete' with a filter menu containing 'In Bearbeitung', 'In Begutachtung', 'Publiziert' (highlighted with a red box), and 'Archiviert'. A table lists two data packages: 'Ihr Datenpaket' and 'Testdatensatz'. The 'Ihr Datenpaket' row is highlighted with a red arrow. To the right, there are buttons for 'DATENPAKET ERSTELLEN' and 'ARBEITSBEREICH BEARBEITEN', and a section for 'Informationen zum Arbeitsbereich' with details like 'Erstellt am: 2024-10-24' and 'Vertrag: RADAR4Memory - Testvertrag'.

Name	Haltefrist	Embargo-Ende	Gesamtgröße	Archivgröße	Status	Aktion
Ihr Datenpaket	–	–	20,0 kB	42,0 kB	📄 2024-11-08	
Testdatensatz	–	–	387,1 kB	420,9 kB	📄 2024-11-08	

Abb. 8: Datenpaket im Status „Publiziert“

Änderungen am Inhalt des Datenpakets sind nun nicht mehr möglich, die Metadatenannotation kann jedoch bei Bedarf auch nach der Publikation über die Option „**METADATEN KORRIGIEREN**“ geändert werden (verfügbar in der rechten Navigationsleiste, sobald eingeloggt).

Falls Sie in der Rolle als „Subkuratorin“ bzw. „Subkurator“ agieren, können Sie den Datensatz an dieser Stelle durch Klick auf den Button „BEREIT ZUM PUBLIZIEREN“ an die Kuratorinnen und Kuratoren im Arbeitsbereich übergeben. Diese erhalten daraufhin eine automatisierte E-Mail und übernehmen die weiteren Schritte bis zur Datenpublikation.

¹⁴ Open Archives Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH): <https://www.openarchives.org/pmh/>.

Weitere Optionen:

VI. Inhalt eines Datenpakets bearbeiten

Im Tabellenreiter „**Inhalt**“ können Sie den Inhalt eines Datenpakets im Status „In Bearbeitung“ ändern.

Über die verschiedenen Icons können z.B. weitere Einzeldateien bzw. Verzeichnisse hinzugefügt (Abb. 9, 1) und vorhandene Einzeldateien bzw. Verzeichnisse umbenannt oder gelöscht werden (Abb. 9, 2).

Abb.9: Inhalt eines Datenpakets im Status „In Bearbeitung“ ändern.

Bitte beachten Sie: bei der nachträglichen Bearbeitung des Inhalts kann ein gepacktes Archiv beim Hochladen nicht mehr entpackt werden, sondern wird ausschließlich als Archivdatei (.zip, .tar, .tgz, .tar.gz, .tar.bz2) hinterlegt.

Um ein Datenpaket so übersichtlich wie möglich in RADAR4Memory zu präsentieren, empfehlen wir, die finale hierarchische Verzeichnisstruktur bestmöglich bereits lokal abzubilden und anschließend bei Erstellung des Datenpakets als gepacktes Archiv hochzuladen.

VII. Einzeldateien bzw. Verzeichnisse mit Metadaten beschreiben

In RADAR4Memory können auch Einzeldateien oder Verzeichnisse im Datenpaket optional mit individuellen Metadaten annotiert werden. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Datei bzw. das Verzeichnis und anschließend auf die Schaltfläche „METADATEN BEARBEITEN“ (Abb. 10).

Abb.10: Metadaten-Annotation auf Ebene von Einzeldateien bzw. Verzeichnissen

Bitte beachten Sie, dass für die Metadaten-Annotation auf Einzeldatei- bzw. Verzeichnisebene ein reduziertes Metadatenschema zur Verfügung steht (siehe [Dokumentation des RADAR-Metadatenschemas](#), Abschnitt V.) und dass diese Metadaten weder an DataCite übertragen werden noch auf dem RADAR4Memory-Portal such- bzw. auffindbar sind.

VIII. Metadaten-Standardwerte definieren

Um die Beschreibung der Datenpakete zu vereinfachen, können Kuratorinnen und Kuratoren optional Metadaten-Standardwerte festlegen. Sobald Metadaten-Standardwerte definiert wurden, werden diese automatisch für jedes neu hochgeladene Datenpaket angewendet. Weichen die Metadatenwerte für ein einzelnes Datenpaket von den Standardwerten ab, so können diese von Datengeberinnen und Datengebern weiterhin individuell editiert werden.

Um Metadaten-Standardwerte zu definieren, klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Option „**Metadaten-Standardwerte**“ (Abb. 12) und legen diese anschließend im Metadateneditor-Formular fest. Auch ein Ändern oder Löschen der Standardwerte ist über dieses Formular möglich.

The screenshot shows the RADAR4Memory workspace interface. At the top left is the RADAR logo with the tagline 'ill for memory'. Below the logo, the breadcrumb 'Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Memory Test ...' is visible. The main heading is 'Arbeitsbereich: My RADAR4Memory Test Workspace'. Underneath, there is a 'Datenpakete' section with a filter menu containing 'In Bearbeitung', 'In Begutachtung', 'Publiziert', and 'Archiviert'. A table with columns 'Name', 'Haltefrist', 'Embargo-Ende', 'Gesamtgröße', 'Archivgröße', 'Status', and 'Aktion' is present. A tooltip is displayed over the table, containing the text: 'Definieren Sie Metadaten-Standardwerte auf Arbeitsebene. Diese werden automatisch für jedes neu hochgeladene Datenpaket angewendet. Bitte beachten: Standardwerte auf Arbeitsebene haben Vorrang vor Standardwerten auf Vertragsebene.' The 'Metadaten-Standardwerte' option in the table is highlighted with a red box, and a red box also highlights the edit icon in the 'Aktion' column. On the right side, there are buttons for 'DATENPAKET ERSTELLEN' and 'ARBEITSBEREICH BEARBEITEN', and a section titled 'Informationen zum Arbeitsbereich' with details: 'Erstellt am: 2024-10-24', 'Vertrag: RADAR4Memory - Testvertrag', and 'Administrator(en): Sandra Göller'.

Abb.12: Metadaten-Standardwerte im RADAR4Memory-Arbeitsbereich festlegen

IX. Weitere Datengeberinnen und Datengeber im Arbeitsbereich freischalten

Optional können Sie als Kuratorin bzw. Kurator ihrem Arbeitsbereich weitere Datengeberinnen bzw. Datengeber (sog. Subkuratorinnen bzw. Subkuratoren) zuweisen.¹⁵

Subkuratorinnen und Subkuratoren können lediglich Daten in RADAR4Memory hochladen und mit Metadaten beschreiben, jedoch weder Datenpakete publizieren noch zur Begutachtung freigeben. Klicken Sie hierzu im Arbeitsbereich auf das Personen-Icon neben „Arbeitsbereich Benutzer & Rollen“ (Abb. 11). Sie gelangen daraufhin zum entsprechenden Formular (Abb. 12).

Abb.11: RADAR4Memory-Arbeitsbereich: „Arbeitsbereich Benutzer & Rollen“

Bereits registrierte Benutzerinnen und Benutzer können Sie direkt durch Eintrag von Benutzernamen oder E-Mailadresse freischalten (Abb. 12, 1). Noch nicht registrierte Personen merken Sie im gleichlautenden Tabellenreiter mit deren E-Mailadresse vor und bestätigen durch Klick auf „**Benutzer hinzufügen**“ (Abb. 12, 2). Die Freischaltungen werden durch Klick auf „**SPEICHERN**“ gesichert. Alle Datengeberinnen und Datengeber im Arbeitsbereich werden Ihnen bei Klick auf den Text „Arbeitsbereich Benutzer & Rollen“ als Liste angezeigt.

Das System versendet daraufhin automatisch E-Mails an die neuen Subkuratorinnen und Subkuratoren. Die E-Mails informieren über die Rollenberechtigung und die Anmeldung bei RADAR4Memory. Sobald sich die entsprechende Person bei RADAR4Memory unter Verwendung exakt

¹⁵ Auch Forschungsteams können RADAR4Memory nutzen: Das RADAR-Rechte- und Rollenmodell erlaubt es, Workflows zu definieren und weitere Datengeberinnen und Datengeber mit eingeschränkten Rechten zu benennen.

dieser E-Mailadresse registriert, ist sie automatisch als Datengeberin bzw. Datengeber für diesen Arbeitsbereich autorisiert.

The screenshot shows the 'Arbeitsbereich Benutzer & Rollen' (Workspace Users & Roles) page in the RADAR4Memory system. The page title is 'Arbeitsbereich: My RADAR4Memory Test Workspace'. Below the title, there is a section for adding sub-curators. A red box highlights the 'Subkurator hinzufügen' (Add sub-curator) area, which includes two tabs: 'Registrierte Benutzer' (Registered users) and 'Nicht registrierte Benutzer' (Not registered users). Red arrows labeled '1' and '2' point to these tabs. Below the tabs is a text input field with the placeholder 'Benutzernamen oder Email-Adresse eingeben.' (Enter username or email address). To the right of the input field, there is a blue box with a warning message: 'Hinweis: Erteilen oder entziehen Sie einem Benutzer die Rolle "Kurator", wird diese Änderung für den Benutzer erst nach einer erneuten Anmeldung am System wirksam.' (Note: Granting or revoking the role 'Curator' to a user will only take effect after the user logs in again). Below the warning box are two buttons: 'ABBRECHEN' (Cancel) and 'SPEICHERN' (Save). At the bottom of the page, there is a list of users with their roles: Administrator: Sandra Göller, Kuratoren: s.goeller, and Subkuratoren: (empty).

Abb.12: Subkurator/innen im RADAR4Memory-Arbeitsbereich freischalten

X. Datenpakete mit Embargo publizieren

Im letzten Publikationsschritt können Sie einen Embargo-Zeitraum festlegen (zeitlich begrenzt bzw. unbegrenzt). (Abb.13)

Datenpakete im Embargo werden erst nach Ablauf der Embargofrist öffentlich zugänglich. Die Metadaten hingegen werden unmittelbar veröffentlicht und auf der Datensatz-Landingpage mit einem Hinweis auf die Frist versehen. Sie werden auch an DataCite und andere Aggregatoren übertragen.

Datensätze im Embargo können über eine Anfrage- bzw. Freigabeoption individuell mit anderen RADAR-

RADAR
for memory

Sie sind hier: Übersicht / My RADAR4Memory Test ... / Beispieldataset

Datenpaket publizieren

E-Mailadresse des Verantwortlichen für dieses Datenpaket *

radar-team@radar-service.eu

Lizenz*

CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial

DOI*

10.80836/xcuzaathknrrsw5

Embargo-Zeitraum

Kein Embargo (sofortiger Zugriff)

Unbegrenztes Embargo (kein Zugriff)

Embargo bis:

9 November 2034

Die Validierung der Metadaten war erfolgreich.

ABBRECHEN

PUBLIZIEREN

Nutzerinnen und -Nutzern geteilt werden.¹⁶ Es ist möglich, die Embargofrist zu ändern, komplett aufzuheben oder eine zeitlich begrenzte Frist auf unbegrenzt umzustellen bzw. andersherum.

Abb.14: Publikation mit Embargo

XI. Datenpakete begutachten lassen

Soll das Datenpaket vor der Veröffentlichung noch begutachtet werden, können Kuratorinnen und Kuratoren im Arbeitsbereich die Review-Funktion nutzen. (Abb. 7, 2)

Damit wird Ihr Datenpaket in den Status „In Begutachtung“ versetzt. RADAR4Memory erzeugt hierbei einen sicheren Link zum Datenpaket, den Sie kopieren und an externe Gutachterinnen und Gutachter (z.B. Expertinnen und Experten aus Ihrem Fachbereich oder aus der Frag4Memory-Sprechstunde¹⁷) weitergeben können. Diese greifen ohne vorherige Authentifizierung über den Link auf das noch nicht veröffentlichte Datenpaket zu.

Während des Review-Prozesses ist der betreffende Datensatz für die weitere Bearbeitung gesperrt.

Nach Abschluss des Reviews können Sie den Datensatz direkt publizieren oder den Review abbrechen und das Datenpaket entsprechend den Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter weiterbearbeiten. Die Review-URL verliert damit ihre Gültigkeit.

¹⁶ Die Anfrage-E-Mail wird hierbei an die für das Datenpaket verantwortliche Person gesandt, die individuelle Freigabe erfolgt nach Prüfung und Abwägung über die Funktion „Datenpaket teilen“.

¹⁷ Für weitere Informationen zur Frag4Memory-Sprechstunde siehe <https://4memory.de/unterstuetzung/offene-sprechstunde/>. Dort werden Sie je nach Kapazität gerne beraten.

Anhang: RADAR Metadatenfelder

PFLICHTFELDER

Metadatenfeld	Erklärung
Persistenter Identifikator*	Er identifiziert das Datenpaket eindeutig und dauerhaft. Bei Datenpublikationen in RADAR4Memory wird automatisch ein DOI (Digital Object Identifier) vergeben. Ein DOI kann durch Klick auf den Button „DOI“ auch vorab reserviert werden.
Ersteller/in*	Person(en) oder Institution(en), die für den Inhalt der Forschungsdaten verantwortlich ist/sind (z.B. Autoren oder Ersteller). Personen sind mit Vornamen und Nachnamen anzugeben, optional können ORCID ID und institutionelle Zugehörigkeit ergänzt werden. Sind Sie selbst Ersteller des Pakets, können Sie mit Klick auf die Schaltfläche „MEINEN NAMEN EINFÜGEN“ die Informationen aus Ihrem Benutzerprofil übernehmen (die Schaltfläche erscheint, wenn Sie in eines der Namensfelder klicken). Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.
Titel*	Der Titel (Name) des Datenpakets wurde i. d. R. bereits bei der Erstellung des Datenpakets eingetragen. Er erscheint als Titel auf der RADAR4Memory-Landingpage.
Erstellungsjahr	Entstehungsjahr oder -zeitraum des Objekts / der digitalen Daten oder Jahr, in dem die Daten erhoben wurden. Sofern der Entstehungszeitpunkt unbekannt ist, kann „unknown“ angegeben werden.
Publikationsjahr	Jahr, in dem das Datenpaket publiziert bzw. archiviert wurde. Hinweis: Diese Information wird automatisch durch das System vergeben.
Herausgeber/in*	Person(en) oder Institution(en), die dafür verantwortlich ist/sind, dass Daten bei RADAR4Memory publiziert werden. Personen sollen im Format „Nachname, Vorname“ angegeben und können mit ORCID IDs ergänzt werden. Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.
Fachgebiet*	Das Fachgebiet oder die Fachgebiete, die das Datenpaket betrifft, können aus einer Liste ausgewählt werden. Da die Liste (basierend auf der GEPRIS-Liste der DFG) nicht das gesamte Fächerspektrum abdecken kann, können Sie nach Wahl der Option „Anderes“ das für Sie zutreffende Fachgebiet in ein Freitextfeld eintragen.
Objekttyp*	Der Objekttyp bezeichnet die Art der vorliegenden Forschungsdaten. Hier können Sie entweder nur die zutreffende Kategorie aus der Liste wählen oder optional noch ergänzende Angaben im Freitextfeld einfügen.

Lizenz*	<p>Für jedes Datenpaket muss eine Lizenz vergeben werden. Lizenzen legen fest, wie die Daten nachgenutzt werden dürfen. Aus einer Liste können Sie zwischen verschiedenen Lizenzen für Forschungsdaten (z.B. Creative Commons-Lizenzen der Version 4.0) bzw. für Software (Apache Lizenz 2.0., MIT etc.) wählen. Außerdem steht die Option „All rights reserved“ zur Verfügung.</p> <p>Sollte keine der angebotenen Lizenzen für das Datenpaket geeignet sein, kann nach Anwahl von „Other“ eine proprietäre bzw. disziplinspezifische Lizenz angegeben werden. RADAR empfiehlt aufgrund der weiten Verbreitung jedoch die Wahl einer Creative Commons Lizenz für Forschungsdaten.</p> <p>Bitte beachten Sie: Die RADAR4Memory-Metadaten werden standardmäßig mit CC0 lizenziert und sind von Ihnen damit zur freien Nutzung durch die Allgemeinheit freigegeben. Mehr Informationen.</p>
Rechteinhaber*	<p>Person(en) oder Institution(en), die die Rechte an den Daten hält/halten, die bei RADAR4Memory publiziert werden.</p> <p>Personen sollen im Format „Nachname, Vorname“ angegeben und können mit ORCID IDs ergänzt werden. Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.</p> <p>Falls unklar ist, wer der Rechteinhaber eines Datenpakets ist, empfehlen wir, Kontakt zu Ihrer Forschungsdatenstelle oder Rechtsabteilung aufzunehmen.</p>

OPTIONALE FELDER

Metadatenfeld	Erklärung
Alternativer Identifikator	<p>Falls Ihr Datenpaket weitere, z.B. institutsinterne Identifikatoren hat, können Sie diese hier angeben.</p>
Verwandter Identifikator	<p>Hier können Sie Ihr Datenpaket (Ressource A) mit einem verwandten Objekt (Ressource B) verknüpfen. Es werden sowohl die Art des Identifikators von Ressource B (z.B. DOI, ePIC, ISSN oder URL) als auch die Art der Beziehung spezifiziert. Erklärungen zur Art der Beziehung (relationType) finden Sie in der DataCite-Dokumentation unter https://schema.datacite.org/.</p> <p>Auf diese Weisen können ergänzende Materialien zu Ihrem Datensatz in Bezug gesetzt werden (z.B. der DOI eines wiss. Artikels, welcher auf Daten aus Ihrem Datensatz beruht).</p>
Beitragende	<p>Person(en) oder Institution(en), die an der Erstellung des Datensatzes beteiligt war(en) (z.B. Beitragende oder mitwirkende Personen bzw. Institutionen) sowie deren Art der Mitwirkung.</p>

	Personen sind mit Vornamen und Nachnamen anzugeben, optional können ORCID ID und institutionelle Zugehörigkeit ergänzt werden. Institutionsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.
Weitere Titel	Titelergänzungen, z.B. alternative Titel, Untertitel, Titelübersetzungen etc.
Beschreibung	Inhaltliche Beschreibung, z.B. ein technischer Hinweis oder eine Zusammenfassung zum Datensatz (Achtung: aus Urheberrechtsgründen ist i.d.R. nicht das Abstrakt der Publikation zu übernehmen!).
Schlagworte	Schlagworte zur weiteren Charakterisierung des Datensatzes. Diese sollten sich von den Beschreibungen im Titel bzw. Untertitel unterscheiden. Für eine optimale Auffindbarkeit der Daten sollten eindeutige Begriffe auf Englisch oder normierte Einträge verwendet werden. Bei der Auswahl der Option "GND" können Sie auf die Gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek zurückgreifen. Diese enthält eine Liste normierter Schlagworte.
Zugehörige Informationen	Angabe wichtiger Informationen und Komponenten, die den Datensatz auszeichnen, z.B. Database ID, Registrierungsnummer, GenBank, IntEnz, PubChem, MedGen, PMID, PDB, Molecular Formula. Es wird empfohlen, auch die Art bzw. Kategorie der zugehörigen Informationen mitanzugeben.
Sprache	Vorherrschende Sprache der Ressource. Bei sprachunabhängigen Ressourcen die Sprache, in der die Daten dokumentiert sind.
Standort	Geographische(r) Ort, Region oder Land, an dem die Daten erhoben wurden oder auf den sie sich beziehen. Die Angaben können als Freitext eingetragen, aus der Länderliste ausgewählt oder über Geokoordinaten (Punkt- bzw. Flächenreferenz) eingetragen werden. Im letzten Fall wird auf der RADAR4Memory-Landingpage die resultierende OpenStreetMap angezeigt.
Datenquelle	Angaben zur Datenquelle (z.B. Prozedur der Datenerhebung) sowie zur Art bzw. Kategorie der Datenquelle (Gerät, Beobachtung, Umfrage etc.).
Verwendete Software	Sofern bei der Erzeugung / Erhebung, der Bearbeitung oder für die Betrachtung der Daten Software verwendet wurde bzw. werden soll, kann hier der Name und die Version der Software bzw. einer alternativen Software eingetragen werden.
Datenverarbeitung	Angaben zu weiteren, ggf. sekundären Modifikationen an den Forschungsdaten, etwa wenn Rohdaten weiterbearbeitet wurden.
Förderung	Angaben zur Forschungsfinanzierung und finanziellen Hilfen, z.B. Name der Förderorganisation, Bewilligungstitel und -nummer. Organisationsnamen können per Vorschlagsliste aus dem Crossref Funder Registry bzw. dem Research Organization Registry (ROR) ausgewählt werden.

wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projektnr. 501609550

Gefördert durch

Kontaktinformation:

Der RADAR4Memory Quickstart Guide wird veröffentlicht von:

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur

RADAR

FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Tel. +49 7247 808-841

info@radar-service.eu

www.radar-service.eu

Lizenziert unter CC-BY 4.0 | <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
November 2025

DOI: [10.5281/zenodo.17628603](https://doi.org/10.5281/zenodo.17628603)

REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES
RADAR4Memory
<https://doi.org/10.17616/R31NJNOX>